

УДК 634.23:631.527

**Укоренение зелёных черенков вишни сорта Галимовка в
условиях искусственного тумана**

В.Р. Галимов, научный сотрудник

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Аннотация. В работе представлены результаты исследований отдела садоводства Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства в рамках выполнения государственного задания. Изучено влияние стимуляторов корнеобразования (гетероауксин, корневин и гумат +7) на эффективность зелёного черенкования вишни степной сорта Галимовка в условиях искусственного тумана.

Ключевые слова: вишня, зелёное черенкование, зелёные черенки, приживаемость, укореняемость.

**Rooting of green cuttings of the Galimovka cherry variety under
artificial fog conditions**

V.R. Galimov, researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Abstract. The paper presents the results of research by the horticulture department of the South Ural Research Institute of Horticulture and Potato Growing as part of a state assignment. The influence of root formation stimulants (heteroauxin, kornevin and humate 7+) on the efficiency of green cuttings of steppe cherry variety Galimovka under conditions of artificial fog was studied.

Key words: cherry, green cuttings, green cuttings, survival rate, rooting.

В Челябинской области вишня ценится за вкус и аромат, раннее и ежегодное плодоношение, высокую зимостойкость и засухоустойчивость, быстрое восстановление после суровых зим [1–5]. Спрос на саженцы вишни не

снижается, поэтому размножение новых сортов вишни остается актуальным. Одним из способов размножения вишни, является зелёное черенкование [6–10]. В результате зелёного черенкования, получают корнесобственные, однородные растения от одного материнского сорта. Для увеличения выхода и качества укорененных растений, необходимо использовать препараты, для стимуляции корнеобразования [7].

Одним из распространенных препаратов, используемых для зелёного черенкования, является Корневин. Корневин изготовлен на основе Индолил-3-масляной кислоты (ИМК) с добавлением макро- и микроэлементов (калий, фосфор, молибден и марганец). При обработке черенка раствором Корневина индолилмасляная кислота вызывает незначительное раздражение тканей, образуя на поверхности ранки, чем стимулирует появление каллюса, который впоследствии развивается в корешки [11].

Гетероауксин (ИУК или β -индолил-3-уксусная кислота), также является эффективным стимулятором корнеобразования. Под его действием происходит стимуляции растяжения и интенсифицируется деление клеток растений [12–14].

Гумат +7 – это универсальное средство, в состав которого входят гуматы и семь элементов минерального питания. Применяется для ускорения роста, для профилактики заболеваний и увеличения урожайности. В составе удобрения почти 80% занимают органические соли (калия и натрия), остальная доля приходится на микроэлементы (смесь азота N, фосфора P и калия K, железо Fe, медь Cu, цинк Zn, марганец Mn, молибден Mo, бор B). Все эти элементы важны для растения в процессе укоренения, роста и развития.

Вишня Галимовка, куст высотой 2,5 м, крона раскидистая, побеги направлены в вверх и в стороны.. Плоды крупные массой 4,8 гр. При полном созревании красные, округлой формы, вкус 5,0 балла, сочные кисло-сладкие. Начало созревания – 7 июля, полное созревание – 13 июля, урожайность 5 кг с куста. Листья темно-зеленые. Ствол серый с небольшим штамбом. Высокая устойчивость к вредителям и болезням (рисунок 1).

Рисунок 1 – Плоды вишни степной сорта Галимовка

Цель исследований – изучить влияние стимуляторов ризогенеза на приживаемость, рост и развитие зеленых черенков вишни сорта Галимовка.

В задачи исследований входило: 1. Провести зелёное черенкование вишни сорта Галимовка. 2. Определить влияние препаратов на укореняемость, рост и развитие высаженных на окоренение зелёных черенков вишни.

Материалы, объекты, методы и условия исследований. Исследования проведены на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках выполнения Государственного задания по селекционной тематике.

Объектами исследований: являлась вишня сорта Галимовка, созданного в ФГБНУ ЮУНИИСК (г. Челябинск). Предметом исследований: являлись зелёные черенки вишни сорта Галимовка. Методика исследований составлена с учетом «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999) [15].

В начале третьей декады июня проводилась нарезка зеленых черенков вишни длиной по 40 см, с удалением нижних листьев. Затем зелёные черенки связывали в пучки по 50 шт. и нижними концами ставили в рабочий раствор препаратов. Время экспозиции в растворе составляло 18 часов. В качестве контроля служили черенки вишни, которые выдерживали в воде. Концентрация

рабочего раствора составляла Корневина 1 г/л, Гетероауксина 0,1 г/л, Гумата +7 1 мл/л.

До начала корнеобразования зелёный черенок питается за счет тех питательных веществ, которые находятся в листьях и стеблях растения. Через три недели после посадки, происходит образование корней, и зелёный черенок начинает получать питание, используя корневую систему.

Грунт, в котором находится корневая система, состоит из почвы (30%) и торфа (70%). На готовую почвосмесь насыпается крупнозернистый песок слоем 3-4 см. Температура воздуха в теплице составляла в период укоренения 25-30°C. Влажность в теплице поддерживалась с помощью туманообразующей установки, где полив осуществлялся каждые 15 минут. После окоренения частота полива уменьшалась. С помощью контролера выставлялся режим полива теплицы на протяжении всего периода вегетации. В конце сентября проводили учеты результатов укоренения.

Погодные условия 2023 года складывались из недостаточности осадков в начале лета и сильными осадками в конце лета. В мае средняя температура воздуха составила 14,0°C, что было на 1,0°C выше многолетней нормы (1991-2020 гг.). В июне средняя температура составила 15,9°C, что было на 2,0°C ниже среднемноголетних данных. В период нарезки саженцев стояла жаркая погода. Осадки, выпавшие в мае, составили 24,3 мм, они были ниже среднемноголетних на 20,7 мм. В июне осадков выпало 44,7 мм – это меньше нормы на 18,3 мм. В среднем за вегетационный период (май–сентябрь) температура воздуха в 2023 году оказалась на 0,9°C выше нормы. При этом осадки, выпавшие в мае 2023 года, были недостаточны, вследствие чего прирост зелёных черенков вишни был не высоким.

Результаты исследований и их обсуждение. В условиях 2023 года приживаемость зелёных черенков вишни сорта Галимовка варьировала от 44,3% на контроле до 71,3% в варианте использования гетероауксина (0,1 г/л). Применение Корневина способствовало повышению этого показателя на 24,0%, а Гумат +7 – на 18,0% по сравнению с контролем (таблица 1).

Таблица 1 – Влияние стимуляторов корнеобразования на укореняемость 40-сантиметровых зелёных черенков вишни степной сорта Галимовка в условиях 2023 года

Препараты	Приживаемость, %	Высота, см	Диаметр корневой шейки, мм
Вода (контроль)	44,3	40,1	3,9
Гумат +7 (1,0 мл/л)	62,3	40,2	3,9
Корневин (1,0 г/л)	68,3	42,5	4,0
Гетероауксин (0,1 г/л)	71,3	41,5	4,0
НСР ₀₅	2,4	1,7	0,7

Высота растений в контрольном варианте не показала больших изменений в сравнении с нарезанными черенками – высота саженца составила 40,1 см. Максимальным этот показатель был в варианте применения водного раствора корневина (1 г/л) – 42,5 см. Наибольший диаметр условной корневой шейки (4,0 мм) отмечался в вариантах, где зелёные черенки выдерживались в водных растворах корневина и гетероауксина.

Заключение. Зелёное черенкование вишни в условиях искусственного тумана является одним из эффективных методов получения саженцев. Использование зелёных черенков длиной 40 см позволяет получить саженцы за один вегетационный период в условиях Челябинской области. Для увеличения приживаемости, можно использовать различные препараты, стимулирующие укоренение зелёных черенков, а как следствие биометрические параметры саженцев вишни. Использование водных растворов гумата +7, корневина и гетероауксина увеличило приживаемость зелёных черенков на 18–27% по сравнению с контролем. Лучший результат отмечался в варианте применения гетероауксина (0,1 г/л).

Литература

1. **Лебедева Т.В.** Результаты селекции и сортоизучения вишни в ФГБНУ ЮУНИИПОК за период с 1931 по 2014 гг. // Северная вишня. Сборник материалов III Всероссийского симпозиума косточковедов. – Челябинск, 2015. – С. 218-220.

2. **Лебедева Т.В., Васильев А.А., Глаз Н.В.** Научное обеспечение садоводства Южного Урала в аспекте импортозамещения // Достижения аграрной науки – садоводству и картофелеводству. Сборник трудов научно-практической конференции. – Челябинск, 2017. – С. 3-17.

3. **Гасымов Ф.М.** Результаты исследований по садоводству в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН // Роль науки в развитии современного садоводства России. – Мичуринск, 2022. – С. 28-33.

4. **Глаз Н.В.** Результаты 90-летних исследований ЮУНИИСК по научному обеспечению садоводства и картофелеводства // 90 лет на службе агропромышленного комплекса Урала. Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Челябинск, 2021. – С. 8-13.

5. **Валитов А.В., Ахияров Б.Г.** Перспективы возделывания вишни в условиях Республики Башкортостан // Аграрная наука в инновационном развитии АПК: мат. межд. науч.-практ. конф. – Уфа, 2015. – С. 57-60.

6. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О., Галимов В.Р.** Сортоизучение вишни степной в Челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – №1. – С. 105-109.

7. **Васильев А.А., Галимов В.Р.** Получение саженцев вишни сорта Ашинская с помощью зеленого черенкования / А. А. Васильев, В. Р. Галимов // Аграрный научный журнал. – 2022. – № 7. – С. 4-7. – DOI 10.28983/asj.y2022i7pp4-7. – EDN EJIGFQ.

8. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О., Галимов В.Р.** Адаптивный потенциал вишни в Челябинской области // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2021. – №67 (1). – С. 44-54.

9. **Гасымов Ф.М., Галимов В.Р., Лезин М.С.** Экологическая пластичность сортов вишни в условиях Южного Урала // 3i: Intellect, Idea, Innovation – интеллект, идея, инновация. 2022. № 1. С. 17-23. DOI: 10.52269/22266070_2022_1_17

10. **Исмагилов Р.Р., Валитов А.В., Ахияров Б.Г.** Вишня степная на территории Республики Башкортостан // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. сборник научных трудов. – Челябинск, 2015. – С. 123-127.

11. **Самарина О.В., Галимов В.Р., Уфимцева Л.В.** Влияние стимуляторов ризогенеза на окоренение зеленых черенков вишни // Современное садоводство – Contemporary horticulture. – 2019. – № 2. – С. 97-104.

12. **Галимов В. Р.** Зелёное черенкование вишни в условиях искусственного тумана // Северная вишня. Сборник материалов III Всероссийского симпозиума косточковедов. – Челябинск, 2015. – С. 158-161.

13. **Галимов В. Р.** Размножение вишни Маака путем зелёного черенкования для получения стандартных клоновых подвоев // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сборник научных трудов. Том XXIII. – Челябинск, 2022. – С. 41-46.

14. **Бояндина Т. Е.** Совершенствование элементов технологии размножения сортов и гибридов вишни степной способом зеленого черенкования в условиях лесостепи Алтайского Приобья : дисс. ... кандидата с.-х. наук / Бояндина Татьяна Евгеньевна, 2015. – 174 с.

15. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 668 с.